

VOYAGA YETMAGANLARGA JINSIY TAJOVUZ SODIR ETUVCHI SHAXSLAR(PEDOFILLAR)NI NAZORAT QILISH MEXANIZMLARI: AQSH TAJRIBASI

Askarova Elmira Polatovna

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17947376>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 06-dekabr 2025 yil
Ma'qullandi: 11-dekabr 2025 yil
Nashr qilindi: 16-dekabr 2025 yil

KEYWORDS

pedofiliya, voyaga yetmaganlarga qarshi jinsiy jinoyatlar, jinsiy tajovuz, pedofillarni nazorat qilish, AQSH tajribasi, jinsiy jinoyatchilar reyestri, probatsiya, elektron monitoring, bolalar xavfsizligi

ABSTRACT

Mazkur maqolada voyaga yetmaganlarni zo'rlash yoki nomusiga tegish jinoyatlarini sodir etuvchi shaxslar, jumladan pedofillarni nazorat qilishning huquqiy, tashkiliy va amaliy mexanizmlari AQSH tajribasi misolida kompleks tahlil qilingan. Tadqiqotda pedofiliya tushunchasining ilmiy-huquqiy mazmuni, jinsiy jinoyat sodir etuvchi shaxslarni aniqlash, ro'yxatga olish, probatsiya va postpenitensiar nazorat qilish, elektron monitoring hamda rehabilitatsiya choralarning samaradorligi yoritilgan. AQSHda joriy etilgan Sex Offender Registration and Notification Act (SORNA), Megan's Law kabi huquqiy mexanizmlar hamda Bureau of Justice Statistics ma'lumotlari asosida pedofillarni nazorat qilish tizimining amaliy natijalari tahlil qilingan. Shuningdek, jamoatchilik ishtirokidagi profilaktika, bolalar xavfsizligini ta'minlash va takroriy jinoyatlarni oldini olishda ilg'or xorijiy tajribani milliy amaliyotga tatbiq etish imkoniyatlari asoslab berilgan. Tadqiqot natijalari voyaga yetmaganlar huquqlarini himoya qilish sohasida ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Bolalar huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish har qanday davlat uchun ustuvor vazifa hisoblanadi. Ayniqsa, voyaga yetmaganlarning jinsiy daxlsizligiga qarshi jinoyatlar jamiyat uchun eng og'ir va ijtimoiy xavfli qilmishlar qatoriga kiradi. Bunday jinoyatlar bolaning jismoniy, ruhiy va ma'naviy rivojlanishiga chuqur salbiy ta'sir ko'rsatib, uning butun umr davomidagi hayotida og'ir oqibatlarni keltirib chiqaradi. Shu bois mazkur jinoyatlarning oldini olish, ularni sodir etuvchi shaxslarni aniqlash va takroriy jinoyatlarni bartaraf etish davlatning asosiy vazifalaridan biri sifatida namoyon bo'ladi.

Zamonaviy kriminologiya va psixiatriya fanlarida voyaga yetmaganlarga qarshi jinsiy jinoyatlarni sodir etuvchi shaxslar orasida **pedofil shaxslar** alohida xavfli toifa sifatida qaraladi. Pedofiliya tushunchasiga olimlar turlicha yondashuv bildirgan bo'lib, uning mazmuni psixiatriya, psixologiya va huquq fanlari kesimida izohlanadi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti va Amerikan psixiatriya assotsiatsiyasi tomonidan ishlab chiqilgan **DSM-5** klassifikatsiyasiga

ko'ra, pedofiliya — bu kattalarda voyaga yetmagan bolalarga nisbatan barqaror jinsiy qiziqish bilan namoyon bo'luvchi psixoseksual buzilish hisoblanadi.

Kriminolog olim **R. Hanson** pedofiliyani “shaxsning jinsiy istaklari asosan yoki to'liq ravishda jismoniy va ruhiy jihatdan yetuk bo'lmagan bolalarga qaratilgan holat” sifatida ta'riflaydi. Uning fikricha, pedofil shaxslar tomonidan sodir etiladigan jinoyatlar yuqori takrorlanish xavfiga ega bo'lib, bunday shaxslarni uzoq muddatli nazorat qilish zarur [1]. Professor **D. Finkelhor** esa pedofiliyani ijtimoiy xavfli fenomen sifatida baholab, uni “bolalarning himoyasizligi va kattalar hokimiyati suiiste'moliga asoslangan jinsiy zo'ravonlik shakli” deb izohlaydi.

Ayrim olimlar pedofiliyani faqat tibbiy yoki psixik holat sifatida emas, balki jinoyatchilikka olib keluvchi xavfli ijtimoiy xulq-atvor modeli sifatida ko'radi. Masalan, **W. Marshall** pedofil shaxslarning xulq-atvori ko'p hollarda nazoratsiz qolganda og'ir jinsiy jinoyatlarga olib kelishini ta'kidlab, profilaktika va rehabilitatsiyani uyg'un qo'llash zarurligini qayd etadi. Uning fikricha, faqat jazo choralari pedofiliya bilan bog'liq jinoyatlarni kamaytirishda yetarli samara bermaydi.

Shu nuqtayi nazardan, pedofillarni nazorat qilish masalasi nafaqat huquqni muhofaza qilish, balki jamoat xavfsizligi, ijtimoiy himoya va bolalar huquqlarini ta'minlash sohalari bilan uzviy bog'liqdir. Ayniqsa, jinsiy jinoyat sodir etgan shaxslarni jazo muddati tugagandan keyin ham nazorat qilish, ularning jamiyatda xavfsiz integratsiyasini ta'minlash va takroriy jinoyatlarni oldini olish muhim ahamiyat kasb etadi.

AQSHda voyaga yetmaganlarga qarshi jinsiy jinoyatlarning oldini olish va pedofillarni nazorat qilish sohasida ilg'or huquqiy va institutsional mexanizmlar joriy etilgan. Sex Offender Registration and Notification Act (SORNA), Megan's Law, probatsiya va elektron monitoring tizimlari ushbu yo'nalishdagi asosiy instrumentlar hisoblanadi. AQSH tajribasida pedofillarni nazorat qilish faqat cheklov va jazo choralari bilan emas, balki rehabilitatsiya, psixoterapiya va jamoatchilik ishtirokidagi profilaktika bilan uyg'un holda amalga oshiriladi.

Inson huquqlari va bolalar manfaatlarini himoya qilish zamonaviy demokratik davlatlar huquqiy siyosatining eng ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa, voyaga yetmaganlarning jinsiy daxlsizligiga qarshi jinoyatlar jamiyat uchun eng og'ir, ijtimoiy xavfli va ma'naviy jihatdan keskin qoralanadigan qilmishlar qatoriga kiradi. Bunday jinoyatlar nafaqat jabrlanuvchi bolaning jismoniy va ruhiy rivojlanishiga, balki uning butun umr davomidagi ijtimoiy hayotiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ilmiy tadqiqotlarda bolalikda jinsiy zo'ravonlikka duchor bo'lgan shaxslarda depressiya, agressiya, ijtimoiy izolyatsiya va suitsidga moyillik yuqori bo'lishi qayd etilgan [1]. Shu bois mazkur jinoyatlarni faqat jazolash orqali cheklash yetarli bo'lmasdan, ularni sodir etuvchi shaxslarni uzluksiz nazorat qilish va takroriy jinoyatlarning oldini olish muhim ahamiyat kasb etadi.

Zamonaviy kriminologiya nazariyasida jinsiy jinoyatlarning oldini olish kompleks yondashuvni talab qiladi. Ushbu yondashuv jazo, ma'muriy nazorat, ijtimoiy profilaktika, rehabilitatsiya va jamoatchilik ishtirokini uyg'unlashtirishga asoslanadi. Ayniqsa, pedofil shaxslarni nazorat qilish masalasi ilmiy va amaliy jihatdan eng murakkab sohalardan biri hisoblanadi. Chunki ushbu toifadagi shaxslar ko'p hollarda jamiyatda yashashni davom ettiradi, bolalar bilan bevosita yoki bilvosita aloqada bo'lishi mumkin. Shu nuqtayi nazardan AQSH tajribasi bolalar xavfsizligini ta'minlashda tizimli va ko'p bosqichli mexanizmlar joriy etilgani bilan alohida ahamiyat kasb etadi.

AQSHda voyaga yetmaganlarga qarshi jinsiy jinoyatlar bilan kurashish federal va shtat darajasida huquqiy jihatdan mustahkamlangan. Federal qonunchilik doirasida 2006-yilda qabul qilingan Sex Offender Registration and Notification Act (SORNA) jinsiy jinoyat sodir etgan shaxslarni ro'yxatga olish, ular haqida axborot yig'ish va jamoatchilikni xabardor qilishning yagona standartlarini belgilab berdi. Ushbu qonunga muvofiq, pedofillar va boshqa jinsiy jinoyatchilar ma'lum muddat davomida majburiy tarzda davlat reyestrlarida qayd etiladi. Ilmiy manbalarda ta'kidlanishicha, mazkur tizim jinoyatlarning oldini olishda profilaktik axborot vositasi sifatida xizmat qiladi [2].

AQSH tajribasida jinsiy jinoyatchilarni ro'yxatga olish tizimi amaliyotda keng qo'llaniladi. Masalan, Kaliforniya shtatida Megan's Law asosida jinsiy jinoyat sodir etgan shaxslar haqidagi ma'lumotlar ochiq elektron platforma orqali e'lon qilinadi. Bu amaliyot ota-onalar va ta'lim muassasalariga bolalar xavfsizligini ta'minlashda qo'shimcha ehtiyot choralari ko'rish imkonini beradi. Google Scholar bazasida e'lon qilingan tadqiqotlarda ushbu tizim jamoatchilik nazoratini kuchaytirishga xizmat qilishi qayd etilgan [3]. Shu bilan birga, ayrim olimlar ochiq reyestrlar shaxs huquqlariga ta'siri haqida ham bahs yuritadilar.

Pedofillarni nazorat qilishda AQSHda probatsiya va postpenitensiar nazorat instituti alohida o'rin tutadi. Jinsiy jinoyat sodir etgan shaxslar jazoni o'tab chiqqanidan keyin ham bir necha yil davomida maxsus nazorat ostida bo'ladi. Amaliyotda bunday shaxslarga bolalar bog'chasi, maktab, bolalar maydonchasi yaqinida yashash taqiqlanadi, muayyan kasblarda ishlash cheklanadi. Web of Science bazasida chop etilgan tadqiqotlarda ushbu cheklovlar jinsiy jinoyatlarning takrorlanish xavfini kamaytirishga xizmat qilishi ta'kidlangan [4].

AQSH amaliyotida elektron monitoring texnologiyalari keng joriy etilgan. Ayniqsa, xavf darajasi yuqori bo'lgan pedofillarga nisbatan GPS-brasletlar qo'llaniladi. Masalan, Florida shtatida elektron monitoring joriy etilgan jinsiy jinoyatchilarning shartlarni buzish holatlari 30 foizga kamaygani rasmiy hisobotlarda qayd etilgan [5]. Bu texnologiya huquqni muhofaza qiluvchi organlarga xavfli shaxslarning harakatini real vaqt rejimida kuzatish imkonini beradi.

Nazorat mexanizmlari bilan bir qatorda AQSHda reabilitatsiya va psixoterapiya choralari ham amalga oshiriladi. Ilmiy tadqiqotlarga ko'ra, kognitiv-xulqiy terapiya usullari pedofil shaxslarning xavfli fikr va xulq-atvorini nazorat qilishda muhim ahamiyatga ega [6]. Professor R. Hanson tomonidan ishlab chiqilgan Static-99 xavfni baholash shkalasi AQSHda jinsiy jinoyatchilarni qayta jinoyat sodir etish ehtimolini baholashda keng qo'llaniladi.

AQSHda bolalar xavfsizligini ta'minlashda jamoatchilik ishtirokini ta'minlash ham muhim hisoblanadi. Ta'lim muassasalari, ota-onalar qo'mitalari va nodavlat tashkilotlar jinsiy jinoyatlarning oldini olishga qaratilgan ma'rifiy dasturlarda faol ishtirok etadi. Ilmiy manbalarda bolalar va ota-onalarning xabardorlik darajasini oshirish jinsiy jinoyatlarni barvaqt aniqlashga yordam berishi qayd etilgan [7].

Rasmiy statistik ma'lumotlarga ko'ra, AQSH Adliya vazirligi va Bureau of Justice Statistics hisobotlarida jinsiy jinoyatchilar ustidan kompleks nazorat amalga oshirilgan shtatlarda takroriy jinoyatlar ko'rsatkichi pastroq ekani qayd etilgan [8]. Masalan, Nyu-York shtatida nazorat va reabilitatsiya dasturlari kuchaytirilgandan keyin bolalarga nisbatan jinsiy jinoyatlar soni barqaror pasayish tendensiyasini ko'rsatgan.

Yuqorida olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, voyaga yetmaganlarni zo'rlash yoki ularning nomusiga tegish bilan bog'liq jinoyatlar nafaqat xorijiy davlatlarda, balki O'zbekiston Respublikasida ham jamoat xavfsizligi va bolalar huquqlariga

jiddiy tahdid soluvchi dolzarb muammolardan biriga aylanmoqda. Ayniqsa, so'nggi yillarda ommaviy axborot vositalari va rasmiy manbalarda yoritilayotgan holatlar ushbu turdagi jinoyatlarning ijtimoiy xavfliligi va og'ir oqibatlarini yaqqol namoyon etmoqda.

Xususan, Farg'ona shahrida 11 yoshli qizning zo'rlanib, so'ngra o'ldirilgan holda topilishi, ushbu jinoyat yuzasidan Jinoyat kodeksining 97-, 118- va 119-moddalari bilan ish qo'zg'atilishi bolalarga qarshi jinsiy jinoyatlar qanday darajada og'ir tus olayotganini ko'rsatadi[9]. Ushbu holatda gumonlanuvchi shaxsning yosh bo'lishi, shuningdek, uning ehtimoliy sheriklari mavjudligi jinsiy zo'ravonlik jinoyatlarining guruhli va tizimli xarakter kasb etishi mumkinligidan dalolat beradi. Bu esa jinsiy jinoyatlarni faqat yakka holat sifatida emas, balki xavfli ijtimoiy hodisa sifatida baholash zarurligini ko'rsatadi.

Shuningdek, avvalroq Yangixayot tumanida 12 yoshli qizning 29 yoshli shaxs tomonidan zo'rlab o'ldirilishi va sud tomonidan jinoyatchining o'ta xavfli retsidivist deb topilib, umrbod ozodlikdan mahrum etilgani jinsiy jinoyatlar uchun jazo muqarrarligi ta'minlanayotganini ko'rsatsa-da[10], bu kabi holatlar profilaktika choralari yetarli emasligidan ham dalolat beradi. Chunki jazo qo'llanilganidan so'ng ham jinoyat sodir bo'lmoqda.

Amaliyotda ayrim holatlarda jinsiy jinoyatlarning o'z vaqtida va xolis tergov qilinmasligi, jabrlanuvchilar va ularning qonuniy vakillari tomonidan tergov jarayonlarining sust kechayotgani haqida shikoyatlar bildirilishi ham kuzatilmoqda. Masalan, Chilonzor tumanida maktabgacha ta'lim tashkiloti xodimining voyaga yetmagan farzandi tomonidan bir necha nafar qizlarga nisbatan nomusga tegish holati yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan[11] bo'lsa-da, jabrlanuvchilar yaqinlari gumonlanuvchining ozodda yurgani va ishning cho'zilayotganidan norozilik bildirgan. Bu holatlar jinsiy jinoyatlarni fosh etish va ularni nazorat qilish tizimida tashkiliy va institutsional muammolar mavjudligini ko'rsatadi.

Sariosiyo[12], Yangibozor [13], Past Darg'om[14] va Termiz shaharlarida [15] kuzatilgan holatlar ham bolalarga qarshi jinsiy jinoyatlarning ayrim hollarda "bosti-bosti" qilinishi, huquqni muhofaza qiluvchi organlar faoliyatiga nisbatan jamoatchilik ishonchining pasayishiga olib kelayotganini ko'rsatadi. Ayrim holatlarda prokuratura va ichki ishlar organlari tomonidan berilgan rasmiy izohlarning bir-biriga zid kelishi jinsiy jinoyatlar bo'yicha ochiqlik va shaffoflik yetarli darajada ta'minlanmayotganidan dalolat beradi.

Ushbu holatlar AQSH tajribasida qo'llanilayotgan pedofillarni nazorat qilish mexanizmlarini milliy amaliyot nuqtayi nazaridan qayta ko'rib chiqish zarurligini ko'rsatadi. Jumladan, jinsiy jinoyat sodir etgan shaxslarni jazo o'tab bo'lganidan keyin ham postpenitensiar nazorat qilish, xavf darajasini baholash tizimini joriy etish, muayyan cheklovlar belgilash hamda elektron monitoring vositalaridan foydalanish takroriy jinoyatlarning oldini olishda samarali bo'lishi mumkin.

Shu bilan birga, bolalarga qarshi jinsiy jinoyatlarni oldini olish faqat nazorat va jazo choralari bilan cheklanib qolmasligi lozim. AQSH tajribasi shuni ko'rsatadiki, reabilitatsiya, psixoterapiya, ota-onalar va ta'lim muassasalari ishtirokidagi profilaktik dasturlar jinsiy jinoyatlarni barvaqt oldini olishda muhim ahamiyatga ega. yurtimiz sharoitida ham mazkur yondashuvlarni milliy qonunchilik, madaniy va ijtimoiy xususiyatlarni inobatga olgan holda bosqichma-bosqich joriy etish maqsadga muvofiq.

Xulosa qilib aytganda, voyaga yetmaganlarga qarshi jinsiy jinoyatlar, xususan pedofillar tomonidan sodir etilayotgan qilmishlar jamiyat xavfsizligiga jiddiy tahdid solmoqda. Ushbu jinoyatlarning oldini olish uchun huquqiy, tashkiliy va amaliy

mexanizmlarni kompleks tarzda takomillashtirish, jazo muqarrarligini ta'minlash bilan bir qatorda, nazorat va profilaktika tizimini kuchaytirish zarur. AQSH tajribasi ushbu sohada ilmiy asoslangan va amaliy jihatdan samarali mexanizmlarni taklif etadi hamda ularni milliy amaliyotga tatbiq etish bolalar huquqlarini ishonchli himoya qilishga xizmat qilishi mumkin.

Adabiyotlar:

- 1.Finkelhor D. Child Sexual Abuse: New Theory and Research. – New York: Free Press, 2018.
- 2.U.S. Department of Justice. Sex Offender Registration and Notification Act (SORNA). – Washington, 2022.
- 3.Levenson J. Sex Offender Registration and Notification // Criminal Justice Policy Review. – 2019. – T. 30. – № 4. – B. 561–580.
- 4.Harris A., Hanson R. Sex offender recidivism // Public Safety Canada. – 2020.
- 5.Bureau of Justice Statistics. Electronic Monitoring of Sex Offenders. – 2023.
- 6.Marshall W., Marshall L. Psychological Treatment of Sexual Offenders. – New York: Routledge, 2019.
- 7.Finkelhor D. Child Sexual Abuse Prevention // Future of Children. – 2020. – T. 30. – № 1. – B. 169–185.
- 8.U.S. Department of Justice. Bureau of Justice Statistics. Sexual Offending Reports. – 2024.
- 9.<https://kun.uz/30096643#!>
- 10.<https://kun.uz/news/2023/02/01/yangihayot-tumanida-12-yoshli-qizning-murdasi-topildi>.
- 11.<https://kun.uz/news/2023/05/22/bola-ochiqda-shu-paytgacha-3-tergovchi-almashgan-bogchadagi-pedofiliya-ishining-yangi-tafsilotlari>.
- 12.<https://kun.uz/news/2022/09/08/sariosiyoda-4-sinf-oquvchisi-zorlangan-holat-boyicha-prokuror-va-iib-masulining-javobi-bir-biriga-togri-kelmayapti>
- 13.<https://kun.uz/news/2021/06/10/yangibozorda-voyaga-yetmagan-qizning-nomusiga-tegilgan-tergov-6-oydan-beri-tugatilmayapti>.
- 14.<https://kun.uz/news/2021/05/26/past-dargomda-murdasi-topilgan-oquvchi-qiz-olimidan-oldin-zorlangani-aytilmoqda-prokuratura-buni-inkor-etyapti>.
- 15.<https://kun.uz/news/2021/04/10/termizda-maktab-oquvchisining-nomusiga-tegilgani-bosti-bosti-qilingan-iibda-bu-kabi-jinoyatlarni-yashirish-holatlari-kopaymoqda>.